

УДК 81.42

Рянская Э.М., д-р филол. наук

Задорожина Ю.К.

Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия

АДРЕСОВАННОСТЬ КАК ФАКТОР ЛИНГВОСОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕКСТОВ УНИВЕРСИТЕТСКОГО САЙТА

Аннотация. Рассматриваются особенности адресованности текстов университетских сайтов. Проанализирован вопрос номинации участников коммуникации университетского дискурса. Особое внимание уделено проблеме значимости фактора адресата в формировании лингвосоциокультурной направленности текстов университетского сайта.

Ключевые слова: университетский сайт, адресованность, адресант, адресат, лингвосоциокультурный аспект.

В современных лингвистических исследованиях фактор адресата рассматривается в качестве определяющего в процессе взаимодействия участников коммуникации. В текстовом пространстве университетского сайта адресованность находит свое отражение в отношениях «автор/авторы – целевая аудитория». Неоднородность коммуникантов в рамках того или иного дискурса нашла свое отражение в их номинации.

В работе И.К. Кирилловой подчеркивается, что университетский дискурс рассматривается как институциональный тип, функционирующий в рамках статусно-ролевого общения. Вследствие этого участниками дискурса выступают агенты и клиенты: агенты, выполняющие административную функцию, агенты, выполняющие образовательную функцию, клиенты разных типов образовательных учреждений, клиенты, находящиеся на разных стадиях обучения [7, с. 11, 13].

В университетском дискурсивном пространстве, согласно Н.Г. Хилаловой [15, с. 196], отражаются интерперсональные отношения, построенные по вертикали, иерархически (например, студент – преподаватель) и по горизонтали (например, между студентами). Кроме того, в университетскую жизнь могут быть вовлечены и сторонние участники – граждане, родственники, организации и т.п. При этом данные участники коммуникации могут выступать и как адресанты, и как адресаты в зависимости от того, являются ли они трансляторами информации или ее получателями. Рассматривая дискурсивное пространство вебсайта вуза, Т.Ю. Голубева отмечает, что адресантом в виртуальном коммуникативном пространстве выступает вуз в широком смысле, а адресатом является любое лицо или организация, проявляющие интерес к информации о его деятельности [3, с. 42].

В своем исследовании университетского дискурса И.Ю. Парулина указывает среди типовых участников коммуникации представителей университета и людей, косвенно

связанных с ним [11, с. 11]. Адресантом выступает университетское сообщество, а целевой аудиторией являются сотрудники и студенты университета, абитуриенты, родители, представители других вузов или организаций, сотрудничающих или стремящихся к сотрудничеству с университетом [11, с. 20]. Е.А. Кожемякин также отмечает, что субъектом дискурса могут быть как индивиды, так и социальные и культурные группы, организации, институты. При этом идентификация «дискурсной субъектности» связана не с принадлежностью адресанта к определенной среде, а с реализацией специфицирующих дискурс целей [8, с. 215].

Согласимся с Ю.Н. Евсеевой, что специфика гипертекстовой организации и интертекстуальность обуславливают деперсонализацию автора: «технология ссылок предполагает “множественность” авторов, то есть делает невозможным существование безотносительного, обособленного, замкнутого текста» [4, с. 10]. Отмечается, что пассивный участник коммуникативного процесса именуется в научной литературе как «получатель речи», «реципиент», «интерпретатор», «декодирующий», однако использование термина «адресат» позволяет подчеркнуть сознательную направленность высказывания лицу и выразить коммуникативное намерение автора в соответствии с определенными характеристиками коммуниканта [4, с. 14]. У.Б. Ильина в рамках изучения PR-дискурса германского университета указывает в качестве адресанта социальный институт, подчеркивая наличие «скрытого» или «ложного» авторства как трансляции корпоративного мнения субъекта. Адресантом выступает социопрагматически связанный с ним коммуникант [5, с. 6]. Н.Н. Казыдуб определяет концепцию адресанта как «транслятора опыта переживания действительности с параллельной его оценкой», а концепцию адресата – «как реципиента опыта» [6, с. 183].

А.В. Олянич в своем исследовании презентационного дискурса использует такие обозначения участников коммуникации, как «агент дискурса», «активный субъект коммуникации», и «наблюдатель (потребитель, воздействуемый)» [9, с. 204-205]. Согласно определению, данному ученым относительно взаимодействия коммуникантов, интересубъективность понимается как «взаимоотношения и общение индивидуумов или социальных групп, принявших на себя некие роли и социальные функции, и участвующих в коммуникации для демонстрации тех смыслов, которые им необходимы и выгодны для осуществления широкого диапазона своих потребностей» [10, с. 148-149]. Из этого следует, что для адресанта (импактора, т.е. воздействующего) важно довести сообщение до коммуниканта таким образом, чтобы оно было принято и одобрено [10, с. 148-149]. Что касается адресата, т.е. воздействуемого, то его потребностью является, прежде всего, получение достоверной информации.

Воздействие на реципиента – цель персуазивной коммуникации, основу которой составляют стратегии привлечения внимания к объекту и поддержки взаимодействия адресанта и адресата [16, с. 71]. Импакт – влияние, воздействие рассматривается как важная составляющая взаимодействия коммуникантов, поэтому в дискурсивных исследованиях в первую очередь рассматриваются вопросы успешности воздействия на адресата, способы

реализации интенций деятеля (инициатора импакта), влияющего/воздействующего (импактора). Рассматривая языковую личность как составителя текста и медиатора, А.В. Олянич отмечает, что с точки зрения лингвокультурологических качеств и свойств субъект коммуникации выполняет ряд функций, каждой из которых соответствует определенный тип. Персуазивной / импактивной языковой функции соответствуют такие типы языковой личности как «impactor, publicizer», т.е. «воздействующий» и «публикатор» [9, с. 204].

Таким образом, предлагаемые для обозначения участников коммуникации в университетском дискурсивном пространстве термины отражают определенные характеристики коммуникантов, обусловленные выполняемыми ими функциями и коммуникативными намерениями. В этой связи, на наш взгляд, предпочтительнее использовать наименования «адресант» и «адресат», допустимые в разных контекстах.

Следует подчеркнуть, что коммуникативное интернет-пространство сайта образовательной организации использует функции, которые направлены не только на информирование целевой аудитории, но и на создание положительного образа вуза. Среди этих функций можно отметить репрезентативную, воздействующую и апеллятивно-эмоциональную. Репрезентативная функция реализуется в представлении конкретной информации об адресанте, а две других направлены на адресата: воздействующая обращена на убеждение в актуальности информации и активизацию интереса адресата, апеллятивно-эмоциональная проявляется в выражении заинтересованного обращения к адресату [2, с. 126].

Значимость сайта вуза зависит от многих факторов и важнейшим из них является выбор адекватной адресации дискурса на основе анализа потребностей адресата и его восприимчивости к речевому воздействию [16, с. 69]. Проблема фактора адресата поднимается в исследовании М.А. Сычевой, посвященной теории дискурса [14]. В частности, рассматривается такой важный аспект, как моделирование типового адресата, являющегося потребителем информации. Предлагается учитывать разнообразные характеристики адресата, такие, как численность, восприимчивость (открытость к познанию) и т.д., принимать во внимание специфику целевой аудитории [14, с. 129].

Экспериментальные исследования группы российских исследователей [17], направленные на изучение значимых для университетов целевых групп и информационных блоков, показали, что целевые аудитории университетских сайтов неоднородны и им требуется разная информация. Так, информация блока «Социальная жизнь» подкрепляет выбор абитуриента в пользу университета, а студенту помогает интегрироваться в неформальную жизнь университета. Что касается родителей абитуриентов, то данной целевой аудитории важна информация о финансовых аспектах (стоимость обучения, проживания), логистические аспекты (расположение университета, контакты, схемы кампуса, информация о проживании). Им важна информация о круге общения детей, о том, чем они будут заниматься во внеучебное время. Исследователи считают, что «родители могут оказаться более вдумчивым потребителем информации в сравнении с абитуриентами» [17, с. 16-17].

Контент университетского сайта, представляющего собой важный продвигающий ресурс в формировании сетевой идентичности вуза, подлежит модификации в зависимости от языка целевой аудитории [1, с. 31]. Когда речь идет об ориентировании на иноязычного адресата, возникает необходимость создания лингвосоциокультурного контекста, чтобы обеспечить адекватность восприятия информации.

Материалом нашего исследования послужила англоязычная версия сайта финского университета прикладных наук города Ювяскюля (JAMK) [13], тексты которого содержат лингвосоциокультурную информацию для иноязычных и инокультурных пользователей. Адресатом выступают иностранные студенты. Студенты Нижневартовского государственного университета, проходившие обучение в университете прикладных наук города Ювяскюля, отмечали [12], что трудности, с которыми они столкнулись в первое время, касались ориентации в городе, приобретения sim-карты, понимания организации учебного процесса. При этом основную информацию обучающиеся получали от тьюторов, международных координаторов и при обращении в специальные службы.

Анализ разделов сайта университета свидетельствует о достаточно удобной организации контента, содержащего все необходимые гиперссылки и ориентирующего иностранного студента на получение необходимой информации. Обобщив содержание разделов сайта, мы выделили ряд специфических понятий и реалий, необходимых или полезных для адресата – иностранных студентов (табл.).

Таблица

Англоязычный вариант	Перевод на русский язык	Комментарий
<i>Finnish Population Information System</i>	Финская информационная система о населении	Если учеба в Финляндии длится более трех месяцев: студенты из стран, не входящих в ЕС/ЕЭЗ, должны подать заявление на получение вида на жительство до отъезда в Финляндию. Студенты должны зарегистрироваться в Финской информационной системе народонаселения. Это позволяет им получить свой финский личный идентификационный код.
<i>Finnish Personal Identity Code</i>	Финский личный идентификационный код	
<i>Services for Foreign Students</i>	Службы для иностранных студентов	Для студентов по обмену имеются многочисленные службы: ориентация, репетиторство, студенческий союз, программа друзей семьи, студенческая столовая, спортивные и досуговые мероприятия и т.д.
<i>Student Union JAMKO (the Student Union of JAMK)</i>	Студенческий союз	Студенческий союз JAMK организует культурно ориентированные мероприятия, путешествия, экскурсии и вечеринки для студентов. Иностранцы получают возможность лучше узнать Финляндию и практиковать свои языковые навыки.
<i>Student card</i>	Студенческий билет	Через студенческий совет можно получить студенческий билет, который дает доступ ко всем доступным студенческим скидкам, включая скидки на железнодорожные и

Англоязычный вариант	Перевод на русский язык	Комментарий
		автобусные билеты, кафе, услуги (например, парикмахерские, театры, спортивные услуги, мероприятия и т.д.), а также на студенческие обеды. Можно даже использовать его в качестве библиотечного билета в JAMK.
<i>Friend Family Programme</i>	Программа «Дружная семья»	Иностранцы студенты, остающиеся в Финляндии на семестр или дольше, могут принять участие в программе, которая поможет им узнать больше о финской культуре и образе жизни через местного друга или семью.
<i>Student Meals Student restaurant Meal subsidy card</i>	Студенческое питание Студенческий ресторан Карта субсидии на питание	Студенты по обмену получают карту субсидии на питание. Она выдается по прибытии в информационных пакетах.
<i>International Services Academic Advisors</i>	Международные службы Академические консультанты	Международные службы и академические консультанты осуществляют поддержку студентов JAMK по обмену, помогают справиться с любыми трудностями, с которыми студент может столкнуться во время обучения.
<i>KOAS (Central Finland Student Housing Foundation)</i>	KOAS (Фонд студенческого жилья Центральной Финляндии)	Для студентов по обмену, которые учатся в JAMK полный семестр или два, наиболее экономичным вариантом является студенческое жилье KOAS.

Проведенный анализ показывает, что выбор текстов, содержащих социокультурную информацию, является университетской стратегией ориентирования на целевого адресата – обучающегося в новой образовательной среде.

Литература

1. Викулова Л.Г., Агеева Н.С. Формирование сетевой идентичности японского университета Цукуба в мультязычном медийном пространстве // Сетевая коммуникация: новые форматы для науки, образования и продвигающих коммуникаций: материалы Международного научного форума. СПб., 2020. С. 29-32.
2. Викулова Л.Г., Рянская Э.М. Социально востребованный текст в гуманитарной практике: инструкция к лекарственным препаратам // Верхневолжский филологический вестник. 2016. № 4. С. 124–129.
3. Голубева Т.Ю. Дискурсивное пространство вебсайта военного вуза: прагматический аспект // Теоретическая и прикладная лингвистика. 2020. №6 (1). С. 41–47.
4. Евсеева. Ю.Н. Адресованность как определяющий фактор лексических и структурных особенностей текста биографии: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2010. 19 с.
5. Ильина У.Б. PR-дискурс германского университета: социо-коммуникативная деятельность в пространстве немецкой лингвокультуры: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Волгоград, 2013. 20 с.

6. Казыдуб Н.Н. Дискурсивные матрицы в методологии лингвистической науки // Вестник НГУ. Серия «Лингвистика и межкультурная коммуникация». 2006. Т. 4. Вып. 2. С. 177-185.
7. Кириллова И.К. Лингвосомиотика англоязычного университетского дискурса: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Волгоград, 2010. 20 с.
8. Кожемякин Е.А. Субъект дискурса // Дискурс-Пи. 2013. №3(13). С. 125-126.
9. Олянич А.В. Презентационная теория дискурса. Волгоград, 2004. 507 с.
10. Олянич А.В. Презентационный дискурс // Дискурс-Пи. 2015. №3-4 (20-21). С. 148-150.
11. Парулина И.Ю. Университетский дискурс: интегральная модель (на материале новостных статей университетских сайтов): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Челябинск, 2020. 22 с.
12. Сайт Нижневартовского государственного университета. <https://nvsu.ru>
13. Сайт университета прикладных наук города Ювяскюля, Финляндия (JAMK). www.jamk.fi
14. Сычева М.А. Лингвоаксиологическая параметризация предметной сферы «культурное наследие» в туристическом дискурсе: дис. ... канд. филол. наук. М., 2019. 213 с.
15. Хилалова Н.Г. Семиотика корпоративного духа в американском университетском дискурсивном пространстве // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2015. №4 С. 196–199.
16. Щепилова А.В., Сулейманова О.А., Фомина М.А., Водяницкая А.А. Учет фактора адресата в современном образовательном дискурсе // Вестник МГПУ. Серия «Филология. Теория языка. Языковое образование». 2017. №3(27). С. 68-82.
17. Электронная интернационализация: англоязычные интернет-ресурсы российских университетов // Российский совет по международным делам (РСМД). №24. М.: Спецкнига, 2015. 56 с.

© Рянская Э.М., Задорозина Ю.К., 2021